

MITROPOLIA OLTENIEI

REVISTA

ARHIEPISCOPIEI CRAIOVEI,
ARHIEPISCOPIEI RÂMNICULUI,
EPISCOPIEI SEVERINULUI ȘI STREHAIEI,
EPISCOPIEI SLATINEI ȘI ROMANAȚILOR
ȘI
A FACULTĂȚII DE TEOLOGIE - CRAIOVA

ANUL LXXVII (921-924), NR. 9-12, SEPTEMBRIE-DECEMBRIE, 2025

EDITURA MITROPOLIA OLTENIEI
CRAIOVA
ISSN 1013-4239

CUPRINS

PASTORALE

† ÎPS Dr. IRINEU

Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei

Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos..... 9

† ÎPS VARSANUFIE

Arhiepiscopul Râmnicului

Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos..... 16

† PS NICODIM

Episcopul Severinului și Strehaiei

Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos..... 22

† PS SEBASTIAN

Episcopul Slatinei și Romanaților

Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos..... 30

STUDII

ÎPS Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA

Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei

Preacurata Maica lui Dumnezeu, paradigma unirii cu Dumnezeu..... 33

ÎPS ATANASIE RUSNAC

Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Sfinții Părinți Capadocieni în preocupările marilor teologi de

la Oxford..... 55

Pr. Prof. Univ. Dr. PICU OCOLEANU

Cuvânt apologetic, îndemn moral, pledoarie pentru neamestecul

autorității lumești în viața Bisericii. Epistola Sf. Ier. Osie Mărturisorul,

episcopul Cordobei, către împăratul semi-arian Constanțiu al II-lea..... 69

Pr. Conf. Univ. Dr. ADRIAN BOLDIȘOR

Pagini despre cultura românească sau modelul cultural românesc:

Constantin Noica – Mircea Eliade..... 84

Pr. Conf. Univ. Dr. SERGIU-GRIGORE POPESCU <i>Seminarul Teologic din Râmnicu Vâlcea și rolul său în formarea clerului ortodox din dreapta Oltului, în perioada 1837-1940.....</i>	118
Maître de conférences Dr. IULIAN MIHAI L. CONSTANTINESCU <i>Le problème actuel de l'empêchement des mariages entre orthodoxes et catholiques dans l'église orthodoxe. Les dernières décisions au niveau panorthodoxe.....</i>	136
Arhid. Conf. Univ. Dr. IONEL UNGUREANU <i>Petrecerile jertfelnice din închisorile comuniste – evitarea „muzeificării” și asumarea existențială a rostului lor. Elemente de teologie a istoriei aplicată.....</i>	156
Conf. Univ. Dr. ALEXANDRINA BĂDESCU Conf. Univ. Dr. ADRIANA-GABRIELA MARDALE <i>Aspecte generale despre bisericile de lemn din zona Olteniei. Studiu de caz: Biserica cu hramul „Sfântul Pantelimon” din orașul Băile Olănești, Județul Vâlcea.....</i>	171
Pr. Lect. Univ. Dr. CĂTĂLIN CONSTANTIN DAN <i>Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie (1925).....</i>	188
Pr. Lect. Univ. Dr. ION SORIN BORA <i>O altfel de închinare: „în Duh și în adevăr”.....</i>	202
Ierom. Dr. Habil AGAPIE CORBU Ierod. Drd. FILOTHEI VÎLCU <i>Lacrimile în tradiția monahală siro-orientală.....</i>	220
Pr. Drd. DAN CAMEN <i>Comuniunea persoanelor la Părintele Profesor Dumitru Stăniloae.....</i>	245
Pr. Drd. MARIUS-PETRIȘOR MURGIUC <i>Maica Domnului în Sfânta Liturghie.....</i>	259
Pr. Drd. NORBERT CIUPAGEA <i>Teologi bizantini din vremea dinastiei Comnenilor (secolul al XII-lea) și ecoul în timp al operelor lor.....</i>	271

Pr. Drd. SERGIU ANDREI DANCIU
Coranul despre Iisus Hristos, Maica Domnului, creștini și evrei..... 296

Diac. Drd. GHEORGHE-COSMIN POPESCU
Tristețea în cuvântările hrisostomice..... 309

Prof. Drd. DĂNUȚ-MARCEL BUMBU
Misiunea Bisericii în era digitală: oportunități și provocări..... 325

TRADUCERI ȘI DIORTOSIRI

Pr. Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN I. BĂJĂU
*Sfântul Gherman al Constantinopolului,
Cuvânt la închinarea Cinstitei și De viață dătătoarei Cruci
(La Duminica Cinstirii Sfintei Cruci, în Postul Mare)*..... 344

PREDICI, CATEHEZE, COMENTARIIL, MEDITAȚII

ÎPS Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA
Duminica a XXIV-a după Rusalii, învierea fiicei lui Iair (Luca 8, 41-56).. 357

CĂRȚI ȘI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ȘI RECENZII

Lect. Univ. Dr. ANA OCOLEANU
Maria Dzielska, Hypatia din Alexandria. Personajul istoric și legenda modernă, traducere din limba engleză de Ana-Lorina Iacob, ediție îngrijită, cuvânt înainte de și anexă de Dragoș Mîrșanu, Editura Doxologia, Iași, 2021, 168 pp. 365

Conf. Univ. Dr. Habil. CIPRIAN IULIAN TOROCZKAI
Ulisse Cecini (ed.), Christians and Tafsîr. Interreligious Readings of Muslim Exegetical Sources from the Middle Ages to Early Modern Times, Walter de Gruyter, Berlin/Boston, 2025, ISBN 978-3-11-144203-7, e-ISBN (PDF) 978-3-11-144435-2, e-ISBN (EPUB) 978-3-11-144479-6, ISSN 2701-0554, DOI <https://doi.org/10.1515/9783111444352>..... 370

O altfel de închinare: „în Duh și în adevăr”

Pr. Lect. Univ. Dr. ION SORIN BORA¹

Cuvinte cheie: *adevărata închinare, Femeia Samarineancă, Evanghelia după Ioan, Duhul Sfânt, Ierusalim, Garizim*

Keywords: *True worship, Samaritan woman, Gospel of John, Holy Spirit, Jerusalem, Garizim*

În adâncul ființei sale, omul poartă o nevoie lăuntrică de a se închina lui Dumnezeu. Gestul închinării, ca aplecare a frunții și a întregului corp, până la pământ, devine expresia văzută a recunoașterii autorității divine și a propriei condiții de ființă creată, supusă și smerită înaintea Creatorului. Închinarea conștientă survine momentului conștientizării prezenței lui Dumnezeu în locul și în momentul rugăciunii, dar și dintr-un impuls lăuntric prin care omul caută să-și primească viața ca dar de sus. Astfel, chiar și atunci când nu o conștientizează deplin, omul se pleacă în fața Celui Care îi dăruiește existența, mărturisind prin însăși nevoia de a trăi dependența de harul dumnezeiesc.

Prin urmare, închinarea nu este doar o atitudine de cult, ci un dat existențial, o expresie a condiției umane înaintea lui Dumnezeu. Ea este legată de efortul permanent al omului de a dobândi cele de trebuință vieții, așa cum femeia samarineancă, apropiindu-se de fântână, împlinește fără să știe gestul unei închinări adevărate. Aplecarea până la pământ pentru a scoate apă devine imaginea omului care se smereste înaintea Creatorului pentru a primi darurile ascunse ale vieții. Din adâncul pământului, apa izvorăște ca un simbol al harului dumnezeiesc, păstrat de Dumnezeu ca o comoară pentru cei ce se apropie de El cu smerenie.

Rugăciunea, înțeleasă ca dialog între om și Dumnezeu, depășește cadrele obișnuite ale unei simple convorbiri și își găsește plinătatea în Biserica lui Hristos, mai ales în taina Sfintei Liturghii. Acolo, credinciosului i se oferă nu doar cuvântul Mântuitorului, ci Însuși Hristos, Trup și Sânge, Izvor al vieții veșnice și al comuniunii cu Dumnezeu.

Două dialoguri evanghelice luminează în chip deosebit itinerariul duhovnicesc al omului care caută rugăciunea adevărată: convorbirea Mântuitorului cu femeia samarineancă și cea cu ucenicii Săi. Pe drumul Său spre Ierusalim, în arșița amiezii, Mântuitorul Hristos Se arată ostenit, însetat

¹ Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.

și flămând, descoperindu-și umanitatea deplină, dar și dumnezeirea Sa, prin cuvintele adresate unei femei din Samaria. Într-o întâlnire providențială, El îi revelează aceste adevăruri pe care mulți nu le-au putut înțelege. Deschiderea sufletească a femeii, recunoașterea sinceră a propriei neputințe și lipsa oricărei intenții auto justificative pentru imoralitatea sa o fac vrednică de a primi descoperirea dumnezeiască.

Întrebarea ei simplă, dar profundă – „unde trebuie să ne închinăm?” – devine prilejul unei revelații care depășește granițele spațiale și cultice ale Vechiului Legământ. Răspunsul Mântuitorului – „în Duh și în adevăr” – deschide o nouă epocă a închinării, în care locul cultului este interiorizat, iar adevărata comuniune cu Dumnezeu se realizează prin Duhul Sfânt, în adevărul credinței.

Pentru a înțelege sensul deplin al acestei expresii, se impune o aprofundare a semnificațiilor termenilor *închinare*, *închinători*, *duh* și *adevăr*. Dincolo de înțelesurile lor imediate, acești termeni alcătuiesc o sinteză teologică a relației dintre om și Dumnezeu. Femeia samarineancă devine, în acest sens, prima mărturisitoare a noii închinări, aceea care se realizează „în Duh și în adevăr”, după cuvântul Domnului: „adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh și în adevăr” (Ioan 4, 23-24).

Deci „a se închina” definește aici cultul ca etalon al credinței, în care omul trăiește. Cel care se închină corect, din punct de vedere al locului și timpului, se circumscrie unei religii adevărate, care nu poate fi decât cea a dreptmăritorilor creștini.

Contextul convorbirii

Sf. Ioan Teologul folosește cuvinte simple și polisemantice, lăsând cititorului impresia că înțelege repede cele citite (cf. FA 8, 30). Astfel, un limbaj simplu, întrebându-se cuvinte uzuale, dar folosite în cuprinsul scrierii sale în contexte diferite, pentru a transpune *mot-a-mot* frânturile unor discuții „de taină”, formează o scriere excesiv de cursivă, care invită la simplitate și profunzime, concomitent. Astfel, semnificațiile cele mai adânci, scapă unei prime lecturi, lăsând în mintea celui care a auzit astfel cuvintele Domnului, loc pentru întrebări ce trebuie lămurite.

Convorbirea Mântuitorului cu femeia din Samaria poate fi definită de textul ioanic, de geografia desfășurării evenimentelor, de relațiile sociale dintre samarineni și iudei și de aspirațiile celor două popoare. În convorbirea cu Nicodim, duh și Duhul Sfânt sunt termeni clar definiți: „Ce este născut din trup, trup este; și ce este născut din Duh, duh este” (In. 3, 6).

Nu e suficient să fie născut cineva duhovnicește, ci trebuie să se nască din Duhul Sfânt. De altfel, existența unei vieți spirituale autentice, adevărate, este condiționată de primirea Duhului Sfânt de către om.

Un alt element comun pericopelor care prezintă convorbirile Mântuitorului cu femeia din Samaria și cu Nicodim, este apa. Element esențial în oferirea bucuriei comunitare la Nunta din Cana Galileii (In. 2, 6), apa este amintită în contextul nașterii din nou (In. 3, 6) și apoi discutată la fântână.

Un ajutor important în clarificarea problemei îl reprezintă cu siguranță contextul în care Mântuitorul spune acest cuvânt: „vine ceasul și acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh și în adevăr” (In 4, 23-24). Este ceasul al șaselea din zi, același ceas în care Mântuitorul a fost răstignit pe Cruce (Lc. 23, 44).

Femeia a fost convinsă de faptul că interlocutorul ei era profet, doar atunci când viața ei anterioară fusese descoperită, în pofida unui autoportret incomplet și incorect, ce reiese din expresia „n-am bărbat”. Avea bărbat, dar acela nu era cunoscut celorlalți, la fel cum nu știa nimeni despre cei cinci bărbați pe care îi avusese anterior.

Se cunoaște faptul că samarinenii așteptau împlinirea profeției lui Moise, despre Profetul făgăduit de Dumnezeu: „Proroc din mijlocul tău și din frații tăi, ca și mine, îți va ridica Domnul Dumnezeuul tău: pe Acela să-L ascultați” (Deut. 18, 15). De aceea nu putem să neglijăm părerea că de fapt aici avem o primă recunoaștere a lui Iisus ca Mesia de către femeie. Ea „vede” (θεωρῶ) Profetul, pe care samarinenii îl numeau Taheb, și nu doar un simplu profet.² Astfel, traducerea corectă a textului grecesc ar fi „văd că ești Profetul”, nu „un profet”. Conform Deuteronom, samarinenii credeau că va veni un profet, asemenea lui Moise, care să-L fi cunoscut pe Dumnezeu „față către Față” (Deut 34, 10 și Deut 18, 15).³ Deci locul și rolul slujirii este tocmai al vederii lui Dumnezeu, care, potrivit Sf. Ev. Ioan, este deplin posibilă.

² CRAIG S. KEENER, *The Gospel of John: A Commentary*. 2 vol. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2003, pp. 612-615; RAYMOND E. BROWN, JOSEPH A. FITZMYER, ROLAND E. MURPHY, *Literatura ioaneică*, in coll. *Introducere și comentariu la Sfânta Scriptură*, vol. IX, trad. Dumitru Groșan, Ed. Galaxia Gutenberg, 2007, p. 28.

³ Astfel ei așteptau un al doilea Moise, pe Taheb, o figură mesianică, specifică credinței lor. D.A. CARSON, *The Gospel According to John*, Grand Rapid, Michigan, p. 174.

Femeia găsește prilejul să afle de la El care munte este ales de Dumnezeu pentru închinarea samarinenilor: Muntele Sion, despre care spuneau iudeii că acolo „trebuie să ne închinăm”,⁴ sau muntele Garizim, despre care primiseră poruncă de la „părinții noștri” (οἱ πατέρες ἡμῶν) (cf. In. 4, 20).

În acest cadru, samarineanul și iudeul s-ar poziționa pe înălțimi egale în fața lui Dumnezeu și a Legii. De asemenea, valorile și principiile care stau la baza prăpastiei dintre cele două națiuni sunt puse în discuție de la egal la egal. În acest registru, cuvântul Mântuitorului respectă despărțirea dintre evrei și samarineni, afirmată încă de la început de femeie, prin expunerea partajată a valorilor, și prin respectarea paralelei samarineni – iudei sau noi – voi.

Iisus ceruse ucenicilor Săi să nu intre în cetățile samarinenilor, ci să meargă doar către „oile cele pierdute ale casei lui Israel” (Mt. 10, 5-6). Acest lucru conduce la concluzia că pentru Sfântul Evanghelist Matei și comunitatea căreia i se adresează, samarinenii nu erau israeliți.⁵ Iosif Flavius este singurul autor antic care vorbește de zidirea unui templu pe Muntele Garizim.⁶ El spune că în vremea războiului purtat de Alexandru Macedon împotriva perșilor, Manase, fratele Marelui Preot Iehuda (340-320 î.Hr.),⁷ s-a căsătorit cu fiica lui Sanbalat, guvernatorul Samariei, care avea origini samarinene (cutene).⁸ Pentru că bătrânii din Ierusalim au văzut în această căsătorie o încălcare flagrantă a Legii, pe care Ezdra a înțeles-o în sensul obligativității oricărui evreu căsătorit cu o femeie de alt neam, să divorțeze de ea, i-au cerut Marelui Preot să-l determine pe Manase să divorțeze, dacă vrea să mai facă parte din ceata preoțească. Sanbalat a construit atunci templul de pe muntele Garizim, care permite lui Manase să

⁴ Astfel, „iudeii, alegând concepții mai îngroșate despre firea dumnezeiască și netrupească, susțineau că numai în Ierusalim sau în Sionul vecin trebuie să se aducă închinare lui Dumnezeu Cel peste toate, socotind că întreaga fire negrăită și necuprinsă se odihnește acolo și se închide în templul făcut de mâini”. SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, *Comentariu la Evanghelia după Ioan*, în coll. *Părinți și Scriitori Bisericești*, vol. 41, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2000, p. 150.

⁵ LIDIJA NOVAKOVIC, „Jews and Samaritans, ”, in JOEL B. GREEN, LEE MARTIN MCDONAL (eds.), *The World of the New Testament. Cultural, Social, and Historical Context*, Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2017, p. 209.

⁶ JOSEPHUS FLAVIUS, *Antichități Iudaice*, (8,2), trad. Ion Acsan, Ed. Hasefer, București, 2001, p. 51.

⁷ Este ultimul mare preot amintit de Sfânta Scriptură (Neemia 12,11.22), care l-a întâmpinat în Ierusalim pe Alexandru Macedon, în drum spre Egipt.

⁸ Una din cetățile din care au fost aduși samarinenii este Cuta (כּוּתָה) (IV Regi 17,24), de unde denumirea de cuteni. Folosind această denumire pentru samarineni, se acreditează ideea că ei nu mai sunt israeliți, ci străini.

rămână preot în continuare, dar la alt templu decât cel din Ierusalim, precum și fiicei sale să rămână căsătorită cu Manase.⁹

Relatarea lui Iosif Flavius este foarte asemănătoare cu Neemia 13, 28-29: „Unul din fiii lui Ioiada, fiul lui Eliașib, preotul cel mare, era ginerele lui Sanbalat Horonitul; dar eu l-am alungat de la mine. Adu-Ți aminte de ei, Dumnezeul meu, căci au spurcat preoția și legământul preoțesc și levit!”

Iosif Flaviu se folosește de acest prilej ca să explice originea negativă a samarinenilor, care pot fi definiți ca „iudei apostatați”.¹⁰ Alte surse prezintă samarinenii ca un amestec între păgâni și evrei, în timp ce cronicile samarinene vorbesc despre preotul Eli, care a mutat Cortul Sfânt de la Sicheș la Șilo. Această mutare ar putea reprezenta ruptura între cele două grupuri de oameni, asociați celor două cetăți.¹¹

Cele două vârfuri montane ajung să fie percepute ca centre și simboluri ale celor două regate ale vechiului Israel: Garizim, asociat cu regatul de Nord, și Sionul, cu regatul lui Iuda. Relațiile dintre iudei și samariteni erau marcate de o recunoaștere reciprocă limitată și tensionată. Samaritenii au acceptat, într-o anumită măsură, disprețul iudeilor, iar aceștia din urmă, deși îi considerau în mod obișnuit ca fiind păgâni, nu au ezitat să apeleze la ei ca la frați în momente de criză, așa cum s-a întâmplat în timpul persecuțiilor declanșate de Antioh IV Epifanul.¹²

Faptul că Iisus trebuia să traverseze Samaria nu este susținut de raționamente geografice, ci doar de „a trebui”, „a fi necesar”, din perspectiva voinței divine.¹³ Astfel, trebuia ca omul să se mântuiască, din mila lui Dumnezeu, motiv pentru care Fiul lui Dumnezeu a luat firea noastră căzută și ni S-a împărtășit nouă în cuvânt și în Sfintele Taine.

⁹ Săpăturile arheologice începute în 1980 pe Muntele Garizim au scos la lumină ruinele unui templu construit aici la mijlocul secolului al V-lea î.Hr., care a fost mărit în sec. II î.Hr. YITZHAK MAGEN, „The Dating of the First Phase of the Samaritan Temple on Mount Gerizim in Light of the Archaeological Evidence”, ODED LIPSCHITS (ed.), *Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.*, Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2007, pp. 157-211.

¹⁰ LIDIJA NOVAKOVIC, „Jews and Samaritans”, p. 211.

¹¹ Concomitent cu această desfășurare paralelă a istoriei celor două popoare, se poate urmări și o genealogie separată a celor două preoții: cea iudaică și cea samarineană. Astfel „preoția samarineană își are propria genealogie, independentă de preoția iudaică de la Ierusalim”. Asist. univ. dr. MIHAI CIUREA, „Samaria și samarinenii în scrierile Noului Testament”, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 1-4/2017, p. 125.

¹² GARY N. KNOPPERS, *Jews and Samaritans: The Origins and History of Their Early Relations*, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 112-118.

¹³ D.A. CARSON, *The Gospel According to John*, p. 170.

Convorbirea Mântuitorului cu femeia din Sihar

Limitele firii omenești se văd mai ales în momentele de slăbiciune ale omului. Foamea, setea, frigul, sunt momente în care are nevoie de ajutorul altora, motiv pentru care, prin definiție, omul este ființă socială, bazată pe grija pentru celălalt și sprijin reciproc.¹⁴ Faptul că Mântuitorul Se identifică pe Sine cu Biserica Sa, precum și cu fiecare creștin în parte, aflat în momente grele, este dovedit și în perioada persecutorului Saul din Tars, care „pustia Biserica, intrând prin case și, târând pe bărbați și pe femei, îi preda la temniță” (FA 8, 3), „suflând încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului” (FA 9, 1). El aude glasul Mântuitorului din Cer, Care nu-l întrebă nimic despre răutățile comise asupra oamenilor, ci despre cele pe care și le pricinuia singur, prin atitudinea ostilă față de ceilalți (FA 9, 4).¹⁵

Dacă Saul L-ar fi întâlnit pe Domnul smerit, însetat, înfometat și obosit, așa cum L-a întâlnit femeia samarineancă, sigur nu s-ar fi schimbat cu nimic.¹⁶ E ușor de înțeles de ce nici femeia nu L-a recunoscut pe Mesia, încă de la început. El S-a arătat slăbit de călătorie, însetat din cauza arșiței și înfometat pentru lipsa roadelor pământului prin locurile în care umblase.¹⁷ Glasul și îmbrăcămintea i-au semnalat femeii că are de-a face cu un interlocutor neprieten, un iudeu, motiv pentru care trebuie să fi fost cel puțin sceptică, la început, dacă nu chiar sarcastică.¹⁸

Răspunsul său este tăios, plin de explicații justificative și însoțit de lămuririle Sf. Ev. Ioan, cel care relatează evenimentul, ca și cum ar fi de față, deși doar două persoane puteau să-i spună ce s-a discutat acolo: Iisus și femeia. Avem o serie de întrebări, pe care femeia le adresează „iudeului”, izvorâte nu din dorința de a afla ceva, ci din dorința de a trage la răspundere

¹⁴ Faptele bune devin parte a relațiilor personale pe care le are omul cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Astfel, ajutorul acordat celor aflați în suferință, pe care Domnul îi numește „frații Mei mai mici”, devine criteriul după care fiecare dintre noi vom fi judecați: „întrucât (nu) ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie (nu) Mi-ați făcut” (Mt. 25, 40.45).

¹⁵ Pr. Lect. univ. dr. ION SORIN BORA, *Sensul exegetic al apostoliei în cartea Faptele apostolilor: o analiză a călătoriilor misionare*, Ed. Mitropolia Olteniei, 2025, p. 139.

¹⁶ De altfel, Sfântul Luca, folosindu-se de mărturiile pline de căință ale Sf. Ap. Pavel despre viața lui de prizonier, ne ajută să înțelegem că mulți creștini aflați în suferințe fuseseră aspru pedepsiți pentru „calea” credinței lor (FA 9, 2).

¹⁷ Cuvântarea despre seceriș din finalul pericopei dovedește că evenimentul se petrece într-o zi toridă de primăvară. Cele patru luni până la seceriș (In. 4, 35), ar fi putut deveni subiect de discuție în contextul lipsei hranei pe drum și a arșiței din vremea primăverii, care diminuea șansele unei recolte bogate.

¹⁸ THOMAS L. BRODIE, *The Gospel According to John. A Literary and Theological Commentary*, Oxford University Press, New York-Oxford, 1997, p. 221.

pe Cel Care neglija obiceiurile specifice. Iisus cere apă, în schimb femeia Îl întreabă: „Cum Tu, Care ești iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă?” (In 4, 9).

Chipul obosit al Mântuitorului,¹⁹ aflat la miezul zilei, însetat și înfometat, i-a permis femeii să nu înțeleagă cuvintele Sale (In. 4, 11) și chiar să vorbească ironic (In. 4, 12).²⁰ Ea arată oarecare cunoaștere a tradiției despre Iacov, Ierusalim, Mesia, dar și deschidere spre dialog. Sunt nouă intervenții ale Mântuitorului în acest dialog: primele trei, despre setea sa și despre apa cea vie, următoarele trei, despre statutul acestei femei, iar în ultimele trei, Iisus folosește persoana I singular, pentru a i se revela deplin.²¹

Femeia simte nevoia să-l corecteze pe „iudeu” și a doua oară, dată fiind evidența faptului că „străinul” nu are găleată și frânghie, și totuși îi vorbește ei despre apa cea vie:²² „Doamne, nici găleată nu ai, și fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie?” (In. 4, 11).²³ La acest răspuns se adaugă argumentul aghiografului, că iudeii nu au părtașie cu samarinenii,²⁴ adică nu beau apă din aceleași vase cu ei, considerându-i necurați.²⁵

¹⁹ Osteneala și timpul din zi în care Iisus ajunge la Sihar (In. 4,6), pot fi înțelese corect doar în conexiune cu momentul condamnării Mântuitorului la moartea pe cruce. „Pilat, auzind cuvintele acestea, L-a dus afară pe Iisus și a șezut pe scaunul de judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabbata. Și era Vinerea Paștilor, cam la al șaselea ceas” (In 19, 13-14). D.A. CARSON, *The Gospel According to John*, p. 176. Niciodată nu-L găsim pe Iisus atât de vulnerabil, de flămând, însetat și gol, ca în fața acestei femei. Niciodată ucenicii nu L-au lăsat atât de singur în mijlocul zilei, flămând și însetat ca acum. Femeia va lua locul ucenicilor și va împlini lipsurile slujirii acestora, chiar dacă nu avem garanții că I-a oferit Mântuitorului apa pe care Acesta o ceruse.

²⁰ THOMAS L. BRODIE, *The Gospel According to John*, p. 214.

²¹ „Iisus îi descoperă femeii, pe de-o parte, dezorientarea ei și a poporului ei, și, pe de altă parte, apropiata autoritate parentală a lui Dumnezeu, care să le ofere integrarea spirituală”. THOMAS L. BRODIE, *The Gospel According to John*, 1997, p. 223.

²² Apa cea vie devine un nume pentru apa curgătoare, în opoziție cu apa dintr-o baltă, apa stătută.

²³ Apelativul Κύριε, atât de drag creștinilor, era folosit cu prudență înainte de distrugerea Templului (anul 70 d.Hr.), în mediul greco-roman. Dacă această femeie I se adresase astfel Mântuitorului în acest moment al conversației, sensul cuvântului trebuie să fi fost altul. LARRY W. HURTADO, *Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity*, Grand Rapids: Eerdmans, 2003, pp. 67-70.

²⁴ Verbul *a folosi împreună, a se împărtași* – gr. συγγράσθαι poate însemna «a se asocia cu», însă, mai frecvent, are sensul de «a folosi împreună cu», obiectul fiind dedus din context. WALTER BAUER, FREDERICK W. DANKER, WILLIAM F. ARNDT, F. WILBUR GINGRICH, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 3rd ed., Chicago: University of Chicago Press, 2000, p. 973. Iudeii „urmăreau până acolo distanțarea de aceia, încât nu voiau să guste nici apa, nici mâncarea trecută prin mâna lor”. SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, *Comentariu la Evanghelia după Ioan*, 208

Ultima întrebare rostită de femeie izvorăște din dorința de a ști cine este interlocutorul ei. Ea nu întreabă simplu, „cine ești?”, ci Îl întreabă dacă este mai mare decât Iacov: „Nu cumva ești Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și el însuși a băut din ea și fiii lui și turmele lui?” (In. 4, 11-12). Odată cu această întrebare, femeia nu mai este sigură că știe clar cine este interlocutorul ei, adică un iudeu rătăcit și obosit de drum. Află că El are apa cea vie și din acest moment nu mai pune întrebări, ci formulează cereri punctuale. Prima solicitare, izvorâtă din aceeași superficială cunoaștere a lucrurilor despre care discută, este legată de „apa cea vie”.²⁶ Nu cere să i se spună ce reprezintă „apa cea vie”, dar o cere, neștiind ce cere, la fel ca și fiii lui Zevedeu, odinioară (Mt. 20, 20-23; Mc. 10, 35-40). Ea compară „apa cea vie”, cu apa pe care o are la dispoziție în fântâna lui Iacov: „Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot” (In. 4, 15).

Până în acest moment discuția celor doi a fost personală, fără conotații etnice importante. De acum, însă, se vor aminti soțul (soții femeii), părinții ei și dorința Tatălui de a avea închinători „în Duh și în adevăr”. Elementele asemănătoare, care se petrec lângă fântână, au de obicei două componente: logodna și masa. În acest caz masa este înlocuită de hrana spirituală, „ideea de mâncare este înlocuită de insistența în prioritățile spirituale, prioritatea împlinirii voii Domnului”.²⁷ Astfel femeia e pregătită pentru o „logodnă spirituală” cu noua credință.²⁸ De altfel Mântuitorul nostru Iisus Hristos începuse această expunere a bucuriei logodnei spirituale dintre El și Biserică, încă din timpul nunții din Cana, dar despre aceasta vorbise și Sf. Ioan Botezătorul: „Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui, care stă și ascultă pe mire, se bucură cu bucurie de glasul lui. Deci această bucurie a mea s-a împlinit” (In. 3, 29).

în coll. *Părinți și Scriitori Bisericești*, vol. 41, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2000, p. 147.

²⁵ Astfel, samarinencele sunt considerate impure chiar din momentul nașterii: „fiicele samarinenilor sunt considerate necurate (...) din leagăn”. *Mishnah* (Nid. 4. 1).

²⁶ „Iar «apă vie» numește darul de viață făcător al Duhului, singurul prin care umanul, deși asemănător buturugilor din păduri, ca unul ce este uscat și neroditor de virtute, predat relor uneltiri ale diavolului, revine la frumusețea de la început a firii și, adăpându-se din harul de viață făcător, se împodobește cu florile variate ale bunătăților și face să crească vlăstarele deprinderilor iubitoare de virtute și se înalță în ramurile bine hrănite ale iubirii de Dumnezeu (...). Dar pentru cele spuse putem aduce și alte mărturii din dumnezeiasca Scriptură, prin care se poate arăta foarte ușor că prin numele apei se exprimă de multe ori Duhul dumnezeiesc”. SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, *Comentariu la Evanghelia după Ioan*, pp. 147-148.

²⁷ THOMAS L. BRODIE, *The Gospel According to John*, p. 218.

²⁸ IBIDEM, p. 218.

Anunțurile repetate despre Tatăl sugerează o (re)integrare a femeii în familia iudeilor printr-o înfiere a acestei femei și a neamului ei de către Tatăl. Deci Mântuitorul îi descoperă femeii dezordinea spirituală a acesteia și a poporului din care provine, dar și apropierea lui Dumnezeu, care este gata să primească acest popor în familia Sa.²⁹

Afirmările femeii primesc răspuns de la Mântuitorul, deși ea pare că nu întreabă nimic. Ea spune că nu are bărbat (In. 4, 17), însă primește răspuns că a avut cinci bărbați și acum are un bărbat nelegitim. Astfel, dispoziția ei spre minciună se asociază inevitabil cu starea sa morală precară.

Problema locului închinării devine un nou subiect de discuție. Aparent fără legătură cu familia femeii, cu statutul ei civil și cu bărbații despre care Mântuitorul îi vorbește, femeia ridică problema prorocilor, a învățaturii părinților și a solicitării imperative a iudeilor contemporani, ca samarinenii să se închine lui Dumnezeu în Ierusalim. „Doamne, văd că Tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm” (In. 4, 19-20).

Ultimul cuvânt rostit de femeie în fața Mântuitorului este legat tot de cunoaștere. De data aceasta e vorba de o credință colectivă, aparținând atât samarinenilor, cât și iudeilor. Dincolo de diferendul despre locul de închinare, samarinenii și iudeii aveau, potrivit spuselor femeii, părinți comuni, profeți comuni și credința comună în venirea lui Mesia: „Știm că va veni Mesia care Se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti nouă toate” (In. 4, 25).

Întrebarea despre închinare, adresată de femeia samarineancă Mântuitorului, lângă fântâna lui Iacov din *Sihar* a primit un răspuns lămuritor.³⁰ Ea a aflat tot ce avea nevoie ca să se angajeze cu întreaga ei ființă pe drumul ce duce la mântuire. De fapt nici nu întreabă ceva, ci doar expune o controversă despre locul închinării, care are ca protagoniști pe

²⁹ IBIDEM, p. 223.

³⁰ Orașul *Sihar* nu mai apare în textul Sfintei Scripturi, dar poate fi identificat cu orașul modern ‘Ashar, în sudul muntelui Ebal, aflat în fața muntelui Garizim. *Sihar* amintește de episodul din Facere 48, 22. Iosif a primit odată cu fântâna și „creasta muntelui” (Heb. *Šékhem*, שֶׁכֶם), localitate situată între munții Ebal și Garizim, cu semnificație istorică și teologică în Vechiul Testament. De asemenea, oasele lui Iosif au fost aduse de evrei din Egipt și îngropate la Sichem. Dacă *Sihar* este asociat cu Sichem, acest loc apare în conexiune cu Avraam (Fac. 12, 6.7), cu Iacov, care a locuit aici (Fac. 34), cu Dina, fiica lui Laban (Fac. 34). De aici a fost trimis Iosif la frații săi, fiind apoi vândut ca sclav (Fac. 37). De aici Iosua Navi se adresează poporului pentru ultima dată (Ios. 24), apoi Ieroboam primește hotărârea israeliților de a separa regatul (I Regi 23).

samarineni, „părinții noștri” și iudeii, în care grup Îl inclusese pe Iisus, încă de când L-a zărit lângă fântână.

Răspunsul Mântuitorului la întrebarea nerostită „unde trebuie să ne închinăm?” aduce pace între samarineni și iudei în Biserică. Cu toții se vor închina foarte curând lui Dumnezeu Tatăl, „în Duh și în Adevăr”. Cele trei cuvinte folosite repetitiv în acest dialog, „închinare”, „Duh” și „Adevăr”, sunt cuvinte polisemantice, lăsând posibilitatea ca expresia „în Duh și în adevăr” să fie interpretată diferit.

Însă timpul închinării în Sion sau în Garizim a trecut. Deși iudaismul a păstrat adevărul revelat, închinarea instituită de Hristos nu mai este legată de un loc anume, nici de un popor care-și revendică superioritatea pe baze etnice, ci are o dimensiune universală. Adevărații închinători „vor recunoaște în Dumnezeu pe Tatăl lor, ca unii ce sunt născuți din El (In. 1, 13; 3, 3-8)”.³¹

Duhul Sfânt este în Evanghelia după Ioan Duhul Adevărului (In. 14, 17; 15, 26; 16, 13) și în literatura paulină Duhul înfierii, care oferă șansa creștinului să-L numească pe Dumnezeu Tată (Rom. 8, 15; Gal. 4, 6). Hristos este Adevărul (In. 14, 6), din care curge apa Duhului (In. 7, 37-39).

Pentru Sfinții Părinți este esențială slujirea, funcția teologiei fiind dublă: dogmatică și doxologică.³² „Slujirea în Evanghelia a IV-a are deopotrivă dimensiune hristologică și teologică”.³³ Verbul προσκυνέω se găsește în Evanghelia a IV-a de 12 ori, din care, de 9 ori în contextul dialogului cu femeia samarineancă. Alte locuri în care găsim acest verb sunt la Ioan 9, 38³⁴ și la Ioan 12, 20, unde aflăm că elinii veniseră să se închine (προσκυνήσωσιν) la sărbătoare. Așadar, „toate modelele anterioare de închinare, cel autentic și cel greșit, sunt relativizate”.³⁵

Duhul Sfânt ioaneic joacă un rol esențial în slujirea Tatălui, un rol care poate fi comparat cu cel al lui Iisus. Restaurarea statutului primordial al omului înseamnă întoarcerea la Tatăl ca fii și ca adevărați închinători ai lui Dumnezeu.³⁶

³¹ Pr. Prof. dr. VASILE MIHOC, *Sfânta Evanghelie de la Ioan. Introducere și comentariu*, Teofania, Sibiu, 2003, p. 103.

³² DOROTHY LEE, „In the Spirit of Truth: Worship and Prayer in the Gospel of John and the Early Fathers”, in „Vigiliae Christianae”, 54.3/ 2004, p. 277.

³³ IBIDEM, p. 277.

³⁴ „Îndată ce a mărturisit Orbul din naștere că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, s-a închinat (προσεκύνησεν) Lui”.

³⁵ AJ. KELLY & FJ. MOLONEY, *Eperiencig God in the Gospel of John*, New York, 2003, p. 101.

³⁶ DOROTHY LEE, *In the Spirit of Truth*, p. 281.

Elementele cheie ale închinării, conform teologiei ioaneice sunt reprezentate în acest episod: Dumnezeu Tatăl, ca obiect al închinării, care caută adevărații închinători, rolul lui Iisus ca Revelator al Tatălui (cf. In. 1, 18), a cărui misiune este de a găsi adevărații închinători pentru Tatăl și locul Sfântului Duh, care inspiră și vivifică autentică închinare adusă Tatălui.³⁷ De asemenea, Trupul lui Hristos, ca noul Templu al lui Dumnezeu, poate fi înțeles ca locul acestei închinări. Adevăratul loc de închinare este chiar Trupul lui Hristos. El locuiește în Tatăl și Tatăl locuiește întru El. De asemenea, ucenicii sunt chemați la această împreună-locuire a Tatălui cu Fiul.³⁸

Variante interpretative

Expresia „în duh și în adevăr” (ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, In. 4, 24) este una dintre cele mai discutate formule din Evanghelia după Ioan, iar sursele patristice și exegetice moderne oferă mai multe variante interpretative.

Pentru a înțelege noul mod de închinare, e nevoie să cunoaștem înțelesul termenilor duh și adevăr, așa cum le prezintă autorul Evangheliei a IV-a. Înțelesurile cuvântului πνεῦμα sunt duhul sau sufletul uman și Duhul, denumirea obișnuită a Duhului Sfânt, numit și „Duhul lui Iisus”(FA 7, 16) sau „Duhul lui Hristos” (I Pt. 1, 11).

Aparent, în In. 4, 23 punctul de plecare al discuției despre adevărata închinare îl reprezintă locul tradițional de închinare, pentru cele două seminții: Garizim, pentru samarineni și Ierusalimul, pentru iudei. Într-o astfel de abordare, am fi tentați să credem că „autorul vrea să recomande un loc de închinare care este o alternativă la Ierusalim și Garizim”.³⁹

Cheia interpretativă a expresiei ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ este sensul substantivului πνεῦμα, aflat la dativ, formă cerută de prepoziția ἐν. Astfel, «duhul» poate fi înțeles fie ca instrument prin care se realizează închinarea (prin duh), fie ca mediu în care aceasta are loc (în Duh).⁴⁰ Expresia este atipică și lasă loc de interpretare, atât prin lipsa articolului pentru πνεῦμα, cât și prin lipsa verbului. Cu literă mică, cuvântul „duh” poate fi comparat cu definițiile din I In. 1, 5 „Dumnezeu este lumină” sau I In. 4, 8,

³⁷ IBIDEM, p. 282.

³⁸ HUUB WELZEN , „The transformation of the temple in the Fourth Gospel”, in „HTS Theologise Studies/Theological Studies” 72(4)/2016, p. 9.

³⁹ BENNY THETTAYIL, *In Spirit and Truth: An Exegetical Study of John 4:19-26 and a Theological Investigation of the Replacement Theme in the Fourth Gospel*, Peeters Publishers, 2007, p. 123.

⁴⁰ DANIEL B. WALLACE, *Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament*, Grand Rapids, MI: Zondervan, 1996, pp. 162-164.

„Dumnezeu este dragoste”. Cu toate acestea, structura expresiei diferă, în cele două cazuri: la In. 4, 23 este predicat-subiect, iar în prima epistolă sobornicească a Sf. Ioan, subiect-predicat. Deci este vorba de un nume propriu, mai exact de Duhul Sfânt.⁴¹

Teologia samarinenilor afirma despre Mesia că nu este urmașul lui David, ci profetul promis în Deut. 18, 18-19. Acesta va restaura adevărata închinare, nu în templul din Ierusalim, ci în Israel, regatul de nord. Răspunsul Mântuitorului la așteptarea femeii, confirmându-și identitatea de Mesia, care va veni și îi va învăța pe ei toate este surprinzător. Expresia ἐγώ εἰμι „conține evocarea revelației centrale a lui Dumnezeu față de Moise (Ieș. 3, 14)”.⁴²

Iisus Se descoperă pe Sine ca Mesia, nu doar ca o confirmare a tradiției samarinene, ci cu ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι (Ieșire 3, 14). Formula ἐγώ εἰμι este folosită aici pentru prima dată în Evanghelia a IV-a.⁴³ La fel va spune „Eu sunt” și pentru a Se defini ca Păstorul cel Bun (In. 10, 11.14), Pâinea vieții (In. 6, 48), vița (In. 15, 1.5) etc.

Cultul autentic, numit și închinare, nu mai este legat de un loc anume, ci de atitudinea inimii. Astfel, „în duh” se înțelege la nivel spiritual, sufletesc, în opoziție cu materialitatea idolatriilor. Origen observă că Celsus „nu știe că la creștini inima fiecăruia e ca un altar de pe care se înalță în miros de bună mireasmă, rugăciunile unei conștiințe curate, după cum se spune în Apocalipsa lui Ioan: «cupe de tămâie sunt rugăciunile sfinților» (Apoc. 5, 8) și în Psaltire: «să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta» (Ps. 140, 2)”.⁴⁴ El sugerează că porunca Domnului trebuie înțeleasă în sensul trecerii de la cultul „în locuri sfinte” (Ierusalim, Garizim) la cel „în duh”, adică interior, spiritual.⁴⁵ În același sens se pronunță și Sf. Ioan Gură de Aur. „Nu a zis [Hristos] că închinarea va fi desființată, ci că nu va mai fi legată de un loc. (...) Arată că de acum înainte, adevărata închinare nu are nevoie nici de un templu, nici de un munte, ci de un suflet curat și de un duh drept. (...) El o ridică de la cultul iudaic și samaritean, spre o

⁴¹ BENNY THETTAYIL, *In Spirit and Truth*, p. 126.

⁴² THOMAS L. BRODIE, *The Gospel According to John*, p. 224.

⁴³ HUUB WELZEN, *The transformation of the temple*, p. 7.

⁴⁴ ORIGEN, *Contra lui Celsus*, în coll. *Părinți și Scriitori Bisericești*, vol. 9, trad. Prof. T. Bodogae, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1984, p. 517.

⁴⁵ IDEM, *The Commentary of Origen On S. John's Gospel: the Text*, trad. Alan England Brooke, Cambridge: University Press, 1896, p. 269.

filozofie mai înaltă, învățând-o că Dumnezeu este Duh și că de aceea și închinarea trebuie să fie duhovnicească”.⁴⁶

O altă cheie interpretativă o reprezintă substantivul ἀλήθεια. Adevărul este un precept ca un set de cunoștințe și de reguli, unanim acceptate, însă ca atribut, *adevărat* se opune falsității, ipocriziei, și poate fi numit curat, ca opus adulterului (Lc. 18, 9-14).⁴⁷ În acest sens, închinarea este adevărată, depășind limitele unei cunoștințe precare despre Dumnezeu. Samarinenii se închinau la ceea nu știau, în timp ce iudeii Îl cunoșteau pe Dumnezeu prin intermediul Scripturii și al dreptilor Vechiului Testament. Dar nu aveau o cunoaștere deplină pentru că Revelația deplină aparține Noului Testament.

De asemenea, adevărul este promisiune divină. Adevărul lui Dumnezeu este împlinirea făgăduințelor, Dumnezeu fiind astfel credincios propriilor făgăduințe. Astfel, „închinătorul duhovnicesc, adică omul duhovnicesc, va fi călăuzit la viețuirea bineplăcută Tatălui, prin învățătura evanghelică, înaintând spre o mai mare intimitate cu Dumnezeu. Căci Se prezintă ca Dumnezeu în comparație cu firea trupului. De aceea, primește cu dreptate pe omul duhovnicesc, care nu-I aduce închinarea în forma și chipurile evlaviei iudaice, ci închinarea care strălucește evanghelic din faptele virtuții. Iar prin credința dreaptă în dogmele dumnezeiești se împlinește ca închinare adevărată”.⁴⁸

Însă expresia „în adevăr” este văzută mai ales ca referință directă la Hristos, Care spune „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (In. 14, 6). În acest sens, închinarea autentică este posibilă numai prin Hristos și în comuniune cu El, „în Duhul”, adică în lucrarea Sfântului Duh. Sfântul Ioan Gură de Aur identifică, fără ezitare, Adevărul din pericopa aceasta cu persoana Mântuitorului Hristos. „Dumnezeu este Duh, și cei ce I se închină, trebuie să I se închine în duh și în adevăr. Ce înseamnă în duh și în adevăr? Nu într-un templu zidit, unde se aflau umbrele jertfelor trupești, ci în duh, pentru că Dumnezeu este Duh; și în adevăr, pentru că Însuși Hristos este Adevărul. În duh ne-a chemat la libertate, iar în adevăr la mântuire”.⁴⁹

Înțelegerea expresiei „în duh și în adevăr” este unitară la Sfinții Părinți. Ei înțeleg πνεῦμα ca referire la Duhul Sfânt, care îl face pe om să fie

⁴⁶ SF. IOAN GURĂ DE AUR, *Omilii la Evanghelia după Ioan*, Omilia XXXIII, 1-2, în *Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca*, ed. J.-P. Migne, vol. 59 (Paris: Imprimerie Catholique, 1862), 188-189.

⁴⁷ BENNY THETTAYIL, *In Spirit and Truth*, p. 152.

⁴⁸ SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, *Comentariu la Evanghelia după Ioan*, p. 155.

⁴⁹ JOHN CHRYSOSTOM, *Homilies on the Gospel of John*, Homily XXXIII, in *Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series*, vol. 14, Philip Schaff (ed.), Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979, pp. 112-113.

duhovnicesc și Adevărul ca persoană, Hristos, care îl așază pe om în afara fățărniciei sau a ereziei. Astfel, Sf. Irineu de Lyon subliniază că adevărata închinare e lucrarea Duhului lui Dumnezeu în om. „Pentru că adevărații adoratori se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr, nu în robia iudeilor, nici în fățărnicia ereticilor, ci în Duh, pentru că Dumnezeu este Duh, și în adevăr, pentru că Fiul este Adevărul, după cum El Însuși a spus: *Eu sunt Calea, Adevărul și Viața*”.⁵⁰

De asemenea, Sf. Ioan Gură de Aur, spune că „în duh” nu se referă la mintea omului, ci la Duhul Sfânt, prin care ne apropiem de Dumnezeu. „Iar prin *în Duh* nu se referă la sufletul nostru, ci la Duhul care ne-a fost dat. Căci, întrucât samarinienii socoteau că Dumnezeu este trup și limitat de locuri, Hristos le răstoarnă această părere și îi învață că El nu este așa, ci este fără trup, nevăzut și netrupesc, primind închinătorii prin darul Duhului”.⁵¹ De aceea se cuvine „să nu lăsăm pe cineva să creadă că Dumnezeu S-ar găsi mărginit într-un spațiu fizic, ceea ce ar însemna că are trup și că am putea să spunem despre El cele mai neserioase învățături”.⁵²

Pentru Eusebiu din Cezareea, cuvintele Mântuitorului ar trebui înțelese profetic, cu referire la cultul creștin care se realizează după distrugerea templului din Ierusalim, prin care se reface posibilitatea oricui de a se ruga lui Dumnezeu, la fel ca în vremea lui Moise. „Da, religia acelor oameni binecuvântați și evlavioși, care nu se închinau exclusiv într-un singur loc, nici prin simboluri, nici prin tipuri, ci așa cum cere Domnul și Mântuitorul nostru «în duh și în adevăr», prin apariția Mântuitorului, a devenit posesia tuturor națiunilor, așa cum au prevăzut profeții din vechime”.⁵³

Însă cea mai importantă slujire în Biserică este Sfânta Liturghie. Aceasta oferă posibilitatea credinciosului să se împărtășească real, adevărat, cu adevăratul Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt. Astfel, „în duh” indică prezența și lucrarea Duhului Sfânt în actele liturgice, iar „în adevăr” sugerează o închinare conformă cu adevărul revelat în Hristos. Închinarea devine un act spiritual și autentic, în care credincioșii se întâlnesc cu Dumnezeu în mod real. Această închinare este centrală în viața liturgică a Bisericii primare, în special în Euharistie și rugăciune. În aceeași ordine de idei, această închinare poate fi înțeleasă și în termeni eshatologici, adică se

⁵⁰ SF. IRINEU DE LYON, *Adversus haereses*, IV, 31, 2.

⁵¹ SF. IOAN GURĂ DE AUR, Omilia XXXIII la Ioan în PG 59, col. 188.

⁵² ORIGEN, *Despre rugăciune*, 23.3, PG 11, col. 488, apud IPS Prof. univ. dr. IRINEU ION POPA, *Tatăl nostru - expresia evanghelică a iubirii părintești*, în Pr. Prof. univ. dr. NICOLAE-RĂZVAN STAN (ed.), *Rugăciunea în cultul Bisericii și în viața creștinului*, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2022, p. 14, nota 14.

⁵³ EUSEBIUS OF CAESAREA, *Demonstratio Evangelica*, vol. 1, trad. W.J. Ferrar, in. coll. *Translations of Christian Literature*, The Macmillan Company, New York, 1920, p. 36.

împlinește în Liturghia îngerească, unde Duhul și Adevărul (Hristos) sunt mediul închinării.

Adevărații închinători

Cuvântul „adevăr” (ἀλήθεια), folosit de Mântuitorul în răspunsurile Sale, este un cuvânt surprinzător în acest dialog. Femeia ridică problema despre locul închinării, fără să folosească acest cuvânt sau antonimul său (ψεῦδος), însă Mântuitorul îi spune despre adevărații închinători, la fel de simplu și natural, cum îi vorbise despre adevărata ei viață de până atunci. Motivația acestei explicații are conotații culturale adânci, dat fiind faptul că în Noul Testament Adevărul este personal. Astfel, răspunsul dat prin tăcere lui Ponțiu Pilat, la întrebarea *Τί ἐστὶν ἀλήθεια;* („Ce este adevărul?” – In. 18, 38), a fost ușor de explicat. Mântuitorul Hristos este Adevărul: *Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ* („Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” – In. 14, 6). De aceea nu a răspuns Iisus, pentru că nici întrebarea nu a fost formulată corect: Pilat trebuia să întrebe *Ποῖος ἐστὶν ἡ ἀλήθεια;* („Cine este Adevărul?”) și nu „ce” este adevărul.⁵⁴ În această ordine de idei, „adevărații închinători” și „adevărata închinare” se află în legătură strânsă cu Adevărul Hristos. Oricine se închină Tatălui se va închina prin intermediul lui Hristos, Care este Mijlocitorul între Dumnezeu și oameni: „unul este Dumnezeu, unul este și Mijlocitorul între Dumnezeu și oameni: omul Hristos Iisus” (I Tim. 2, 5).

Folosirea „adevărului” în discursurile evreilor, mai ales ale fariseilor, are legătură cu etnicitatea poporului ales, deopotrivă cu fidelitatea față de adevărurile revelate, sau cu concluziile raționale ale dezbaterilor curente.⁵⁵ Pentru păstrarea purității etnice a unei familii de iudei și a poporului ales s-au folosit numeroase mecanisme de control asupra căsătoriilor și nașterilor în popor. Astfel, departe de a pune pe primul loc credința unui om, elitele evreiești se ocupau în special de puritatea etnică și de afirmarea originii sănătoase a celorlalți membri ai poporului ales. Ei sunt fiii lui Avraam, ai părinților, ai profeților.

Deoarece puritatea etnică e mai importantă decât seriozitatea credinței, la fel și credința impresionantă a păgânilor este total neglijată de

⁵⁴ Trebuie să observăm că adevărul apare pentru ultima dată în Evanghelia după Ioan, în relație cu un păgân, Ponțiu Pilat. RAYMOND E. BROWN, JOSEPH A. FITZMYER, ROLAND E. MURPHY, *Literatura ioaneică*, p. 127.

⁵⁵ Pr. Lect. univ. dr. ION SORIN BORA, „În ce măsură ipocrizia fariseilor poate afecta creștinii? O privire specială asupra mărturiilor oferite de Sfântul Evanghelist Matei”, în Pr. conf. univ. dr. NICOLAE-RĂZVAN STAN (ed.), *Pastorație și misiune. Metode misionar-pastorale de apărare și mărturisire a dreptei credințe în epoca modernă*, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2017, pp. 226-245.

cei ce se numeau „popor ales” (Deut. 7, 6), „neam sfânt” (Deut. 14, 2), „popor agonisit de Dumnezeu” (Ieș. 15, 16; Ps. 33, 12).

În raport cu evreii, neamurile (גוֹיִם) sunt păgâne sau păcătoase. În această logică, „adevăratul fiu” este fiul legitim și moștenitorul părinților, inclusiv în ceea ce privește averea spirituală. Israelul este fiul „legitim” al lui Dumnezeu, ales și moștenitor al Legii și al binecuvântării divine, în timp ce neamurile nu fac parte din această legătură directă. În această ordine de idei, adevărații închinători sunt evreii, în timp ce neamurile nu au acces la Lege și la slujirea lui Dumnezeu.⁵⁶

De obicei străinii s-au considerat jigăniți de această atitudine exclusivistă, însă există suficiente excepții de străini care și-au acceptat situația ingrată. Astfel, sutașul din Capernaum, care „iubește neamul nostru și a zidit sinagoga” (Lc. 7, 5), nu îndrăznește să ceară direct vindecarea slugii sale, apelând la autoritatea mai marelui sinagogii, pentru a transmite cererea sa. Credința femeii cananeence și a sutașului Corneliu, dovedesc faptul că numeroși străini, care devin creștini prin baia Sfântului Botez, vor arăta acest adevăr despre cei care cred și fac faptele credinței. În Evanghelia după Ioan, Duhul Sfânt îi renaște pe credincioși prin Taina Botezului, îi face fii ai lui Dumnezeu și părtași la filiația lui Iisus, astfel închinarea sau slujirea este posibilă în Duhul.⁵⁷

Samarinenii au un statut aparte. Ei se numără printre păgâni, sau mai rău decât păgânii, în clasificările făcute de autoritățile iudeilor, însă fac parte din grupul mare de excluși din poporul sfânt. Prima excludere, cea răsfrântă asupra Agarei și a lui Ismael, este urmată de evenimente asemănătoare, în care edomiții, cei lăsați în afara granițelor Țării Sfinte de Ezdra și Neemia, dar și mulți alții, au devenit urmași nerecunoscuți ai părinților poporului ales.

Sentimentul samarinenilor de excluși pe nedrept de la „moștenirea părintească” îl cunoștea foarte bine femeia din Sihar. Știa că vine la fântâna „părintelui nostru Iacov”, adică la tezaurul comun al tuturor evreilor și al samarinenilor. În același timp, cunoștea atitudinea lipsită de compasiune a iudeilor față de neamul său și că oamenii din Samaria și din Iudeea se închină diferit aceluiași Dumnezeu.

Deși samarinenii nu sunt amintiți prea des în Noul Testament, se observă cu ușurință tonul peiorativ și disocierea strictă a iudeilor față de ei.

⁵⁶ Printre cei excluși de la moștenire se aflau și oamenii care nu puteau să-și dovedească identitatea iudaică. Astfel, Timotei, avea un statut ambiguu, din cauza faptului că era fiul unui grec. Situația sa de „iudeu necircumcis” nu-i dădea dreptul să se numească „adevărat fiu”, ci de „mamzer”. IDEM, „The Origin of Timothy and his Circumcision (Acts 16,1-4), in „Orthodox Theology in Dialogue”, 7/2021, p. 142.

⁵⁷ DOROTHY LEE, „In the Spirit of Truth”, p. 277.

Dacă păgânii trebuie evitați pe cale, samarinenii nu trebuie vizitați în cetățile lor (Lc. 10, 5). Este totuși posibilă vizitarea samarinenilor în sate: „Și a trimis vestitori înaintea Lui. Și ei, mergând, au intrat într-un sat de samarineni, ca să facă pregătiri pentru El” (Lc. 9, 52).

Expresia „adevărații închinători” nu stabilește o distincție temporală între cei dinaintea activității Mântuitorului și cei de după. Atât slujitorii autentici, cât și cei falși se regăsesc deopotrivă, chiar și în rândul creștinilor de mai târziu. Nici măcar referirea la „ceasul” care „vine și acum este” (In. 4, 23) nu constituie un criteriu decisiv pentru delimitarea celor două categorii. Singurul element definitoriu al acestei diferențieri îl reprezintă închinarea „în Duh și în adevăr” (ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ).

Din scrierile Sf. Ioan se poate deduce cum înțelege el această expresie, că Dumnezeu este Duh: este invizibil, divin, în opoziție cu firea umană (In 3, 6), Care alege să Se descopere pe Sine Însuși (In. 1, 18); El se aude (1:23; 5:25, 28, 37-38; 10:3-5, 16, 27; 11:43; 12:28, 30; 18:37) dar este lumină și dragoste (1 In 1, 5; 4, 8). Faptul că Dumnezeu hotărăște să Se descopere, face ca El să poată fi cunoscut cu adevărat de către oameni (In. 1, 1-18). Deci adevărații închinători nu sunt cei care pot dovedi că aparțin poporului ales, ci aceia care pot dovedi că au primit darul lui Dumnezeu, credința sinceră în Învierea Domnului Iisus Hristos.

Concluzii

Închinarea este specifică oamenilor și tradițiilor cărora sunt tributari prin constituția lor socială și etnică, cuprinzând un set bine definit și explicat de gesturi și cuvinte, realizate, respectiv rostite, în prezența Celui Căruia I se aduce închinare. Închinarea se face fie direct, fie prin mijlocirea unor persoane consacrate. În orice situație, închinarea presupune o atitudine de profund respect față de Cel Căruia se aduce această formă de slăvire a lui Dumnezeu.

Căutarea adevărului, dincolo de preocupările filosofice contemporane perioadei evanghelice, reprezintă o preocupare pentru toți oamenii, din toate timpurile. Femeia din Samaria, cunoscută în Biserica Ortodoxă ca Sfânta Fotini (Svetlana, în Bisericile slave), trăia înainte de a-L cunoaște pe Mântuitorul în minciună. Deși identitatea sa personală era greu de mărturisit, femeia avea puterea de a judeca un străin cu o aparentă superioritate morală. În urma acestei întâlniri ajunge să cunoască Adevărul-persoană, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Care îi spune ei cine este Mesia, pe Care Îl așteptau iudeii, dar și samarinenii.

Dorința femeii de a se închina corect, adevărat, este îndeplinită. Află că de acum trebuie să se închine „în Duh și-n Adevăr” (In. 4, 24). Acesta

este răspunsul dumnezeiesc la întrebarea multor oameni, despre închinare, femeia cunoscând până atunci doar două răspunsuri omenești, oferite de „părinții noștri” și de iudei. Primul răspuns indica spre Garizim, în timp ce Templul din Ierusalim era varianta propusă de iudei. În ambele situații se ignora voința lui Dumnezeu Tatăl.

„Trebuie” devine expresie a voinței divine, nu un semn al unei constrângeri umane: „adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinători își dorește” (In. 4, 23). Astfel, adevărații închinători au o relație concretă cu Dumnezeu, Cel Căruia I se închină, în Duhul Sfânt. De aceea, închinarea „în Duh și în adevăr” este a adevăraților închinători. Ei devin prin Botez, adevărați fii ai lui Dumnezeu Tatăl, spre deosebire de cei care își fundamentează închinarea pe tradiții etnice sau culturale, fără comuniune autentică cu Dumnezeu.

Închinarea dorită de femeie, este posibilă creștinilor de astăzi și dorită de Dumnezeu-Tatăl. Pentru un creștin ortodox, adevărata închinare este Sfânta Liturghie. Aceasta este slujirea dorită de Tatăl, care se realizează prin chemarea Duhului Sfânt și care îi oferă posibilitatea să se adape din „apa cea vie” și să se hrănească cu „pâinea vieții”. Cine caută altă înțelegere a expresiei „în duh și în adevăr”, încă nu a simțit deplin sensul Sfintei Liturghii. De aceea Mântuitorul nu îi spune, ca și femeii la început, despre locul în care se află apa cea vie și că o poate da celor ce cer de la El. Astfel, într-o societate în care cultul devenise gol, ca o fântână părăsită, era nevoie nu de identificarea adevăratei fântâni, ci a adevăratei închinări și al adevăraților închinători. Ei sunt creștinii, spălați prin baia Botezului și împărtășiți cu Sfintele Taine în Sfânta Liturghie.

Abstract: *A Different Kind of Worship: “in Spirit and in Truth”*

At the well of James of Sychar, the Savior waits for the disciples to return from the city with the necessities of life, but a Samaritan woman comes, thirsting for the knowledge of God, who becomes a disciple, the first of her kind. The most important point in the Savior’s conversation with this woman is the dilemma of the place of worship: Mount Garizim, indicated by their parents, or Jerusalem, commanded by the Jews of the time. The Savior’s answer, so clear to the woman, has become the subject of discussion among theologians. Many answers have been given to the question of what it means to worship „in spirit and in truth”, the most appropriate of which is that the place of worship is the Church, in which the Holy Spirit and the Truth of the Person, our Lord Jesus Christ, are permanently found.